

TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
SIRDARYO VILOYATI HOKIMLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI BALIKESIR UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI FIRAT UNIVERSITETI,
YANGLING KASB-HUNAR VA TEXNIKA KOLLEJI**

**“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI:
ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB
MUAMMOLARI, YECHIMLARI,
TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**“BOOKMATY PRINT”
TOSHKENT – 2025**

UO‘K: 811(075)

KBK: 81.1

T 42

Tilshunoslikning amaliy masalalari: zamonaviy tilshunoslikning dolzarb muammolari, yechimlari, taraqqiyoti va istiqbollari [Matn]: to‘plam. – Toshkent: Bookmany print, 2025. – 654 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrdagi 490-sonli buyrug‘iga asosan **Guliston davlat universitetida 2025-yil 29-30-sentabr kunlari** o‘tkazilgan **“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”** mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov, Prof. Dr. Banovsha Mammadova Gulog‘hlan, Prof. Dr. Ertan Örgen, Prof. Dr. Suheyyla Demirkol Orak.

Tahrir hay’ati:

A.Axrоров, A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

ISBN 978-9910-06-724-2

© Guliston davlat universiteti, 2025.
© “Bookmany print” nashriyoti, 2025.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, Kamron Mirzo Boburiylar sulolasi vakili sifatida davlat boshqaruvi, ijtimoiy hayot-siyosiy hayotda katta tajribaga ega bo'lgan. Otasi Bobur, akasi Humoyun humkronligi davrida Qandahor, Kobul, Panjob va Hind daryosi vohalari uning tasarrufida bo'lgan. Bu sababdan bir qator ijod namunalari humkronlik, davlat boshqaruvi, siyosiy sohalarga oid mazmunda yozilgan. Bundan ma'lum bo'ladiki, ijtomoiy-siyosiy leksikaga oid so'zlar ham devondan salmoqli o'rin egallagan.

Adabiyotlar

1. Komron Mirzo. Devon. Nashrga tayyorlovchi Saidbek Hasan. – T., 2004.
2. Navoiy asarlari lug'ati. Alisher Navoiy asarlarining o'n besh tomligiga ilova. G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti. – Toshkent, 1972.
3. Rahmatullayev Sh. O'zbek tilining etimologik lug'ati. II tom. – Toshkent: Universitet, 2003.
4. Rahmatullayev Sh. O'zbek tilining etimologik lug'ati. III tom. – Toshkent: Universitet, 2003.
5. To'raxojoyeva A.X. Mustaqillik sharoitida o'zbek tili ijtimoiy-siyosiy leksikasining taraqqiyoti. Filologiya fanlari nomzodi...diss avtoref. – Toshkent, 2012.
6. O'zbek tilining izohli lug'ati. 6 jildli. Birinchi jild. G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa uyi, 2023.
7. O'zbek tilining izohli lug'ati. 6 jildli. Ikkinchi jild. G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa uyi, 2023.
8. O'zbek tilining izohli lug'ati. 6 jildli. Uchinchi jild. G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa uyi, 2023.
9. O'zbek tilining izohli lug'ati. 6 jildli. To'rtinchi jild. G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa uyi, 2023.
10. O'zbek tilining izohli lug'ati. 6 jildli. Oltinchi jild. G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa uyi, 2023.

ETNOGRAFIKALAR ASOSIDA SHAKLLANGAN FRAZEMALARNING LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI

**Imankulova Manzura Ummat qizi,
GulDU magistranti**

Annotatsiya. Maqolada o'zbek tilidagi frazeologik birliklarning lingvomadaniy va etnolingvistik ahamiyati, ularning xalqning milliy qadriyatlarini aks ettirishdagi roli muhokama qilinadi. Ayniqsa, "do'ppi" leksemasi asosida shakllangan frazemalarning milliy ruh, g'urur va sha'nni ifodalashi tahlil qilinadi. Sh.Rahmatullayev, A.Mamatov kabi olimlarning tadqiqotlari asosida frazemalarning semantik xususiyatlari, sinonimiya, antonimiya va omonimiya kabi lingvistik hodisalari ko'rib chiqiladi. Frazemalarning xalq hayoti, an'analari va ijtimoiy munosabatlari bilan bog'liqligi misollar orqali ochib beriladi. Maqola frazemalarni

zamonaviy lingvistika, lingvomadaniyat va etnolingvistika doirasida o'rganishning dolzarbligini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: frazeologik birlik, Frazema, idioma, afarizm, analitik forma, semantik birlik, ekvivalentligi, polisemiya, sinonimiya, antonimiya, omonimiya, etnomadaniy, lingvokulturalogiya, etnolingvistika, lingvomadaniy, etnolingvistik

Abstract. The article discusses the linguocultural and ethnolinguistic significance of phraseological units in the Uzbek language, as well as their role in reflecting the national values of the people. Special attention is given to phraseological expressions formed with the lexeme "do'ppi" (traditional Uzbek skullcap), analyzing how they convey national spirit, pride, and honor. Based on the research of scholars such as Sh. Rahmatullayev and A. Mamatov, the semantic characteristics of these phraseological units are examined, along with linguistic phenomena such as synonymy, antonymy, and homonymy. The connection of these expressions with the daily life, traditions, and social relations of the people is illustrated through examples. The article emphasizes the relevance of studying phraseological units within the framework of modern linguistics, cultural linguistics, and ethnolinguistics.

Keywords: phraseological unit, phraseologism, idiom, aphorism, analytical form, semantic unit, equivalence, polysemy, synonymy, antonymy, homonymy, ethnocultural, cultural linguistics, ethnolinguistics, linguocultural, ethnolinguistic.

Tilda nutq ta'sirchanligini ta'minlashga xizmat qiluvchi vositalar talaygina. Ularning ichida eng sayqal topgani bu – frazeologik birliklardir. Frazemalar bir necha negizlarning grammatik bog'lanishi, nutqda turg'un birikma holida kelishi va leksik ma'nosi doimo ko'chma ma'noda qo'llanilishi bilan boshqa birliklardan farq qilib turadi. Tilshunoslikda iboralar frazema, turg'un birikmalar, frazeologik birliklar, idiomalar ham deb yuritiladi. O'zbek tilshunosligida frazemalar bo'yicha keng izlanish olib borgan va va atroflicha o'rgangan tilshunos olimlar sifatida Sh.Rahmatullayev, B.Yo'ldoshev, A.Mamatov, Sh.Almamatova, B.Yo'ldoshev, U.Rashidovalarni sanab o'tish mumkin[1;2;3;4;5;6;7;8;9]. Shavkat Rahmatullayevning "O'zbek tilining qisqacha frazeologik lug'ati", "O'zbek tilining izohli frazeologik lug'ati", "O'zbek tilining frazeologik lug'ati", "Nutqimiz ko'rki" nomli kitoblarida iboralar haqida batafsil ma'lumotlar berilgan. Xususan, olimning "Nutqimiz ko'rki" asarida frazemalarning muhim belgi, xususiyatlari qo'shma so'zga, erkin bog'lama, tog'ri ma'noli to'g'ri bog'lama, analitik formaga, maqol va afarizm kabi hodisalarga qiyosan tahlil qilingan. Iboralarning semantik birlik sifatida so'zga ekvivalentligi, ulardagi polisemiya, sinonimiya, antonimiya, omonimiya hodisalariga alohida to'xtalib o'tilgan.

Umuman olganda, frazemalar o'zbek tilshunosligida har jihatdan va mukammal holatda tahlil qilingan bo'lsa-da, ularning tadqiq qilinishi va o'rganilishi lozim bo'lgan jihatlari ham talaygina. Tilni zamonaviy yo'nalishlar doirasida tadqiqi bo'yicha keng amaliy ishlar olib borilmoqda. Bu yo'nalishlar doirasida ham frazemalarning o'rganilishi ham dolzarb masala bo'lib qolmoqda.

Til o‘zi yaratgan xalqning o‘zigagina xos bo‘lgan milliy jihatlar, qadriyatlarini namoyon qiluvchi vosita hisoblanishi bilan bir qatorda, shu xalqning shakllanishi va rivojlanishi, taraqqiy etishini ko‘rsatuvchi etnomadaniy hodisa hisoblanadi. Zero, lingvokulturalogiya, etnolingvistika doirasida qaraluvchi til birliklari bugungi kunda tadqiqotlarning asosini tashkil qilmoqda. Zotan, lingvomadaniy, etnolingvistik jihatdan qilinadigan tadqiqotlar zahirida xalqning udumlari, tushunchalari, e‘tiqodlari, umuman olganda, xalq bilan yashab kelayotgan tushuncha va qarashlarning tildagi ifodasiga alohida e‘tibor qaratiladi va o‘rganiladi. Shu boisdan, lingvomadaniy va etnolingvistik xususiyatga ega frazemalarning lingvomadaniy qiymati va etnolingvistik birlik sifatidagi vazifasi hamda madaniy va milliy jihatlari ustida tadqiqot olib borish kabi ilmiy masalalarga munosib yechim topishni taqozo qiladi. Tilshunos olim A.Mamatov o‘zining “Zamonaviy lingvistika” asarida madaniyatlararo farqlanishni frazemalar misolida ko‘rsatib o‘tadi[1;168].

Turg‘un iboralarning shakllanishi ham xalqimizning kundalik hayoti, an‘anaviy ma‘daniyati va milliy qadriyatlari bilan bog‘liqdir. Ularning kelib chiqish tarixi esa xalqimiz o‘rtasida kechgan turli voqealar, turmush tarzidagi o‘zgarishlar va ijtimoiy munosabatlar bilan izohlanadi. Masalan, xalqimizning milliy libosi va qaysi yurtga bormasin uning kim ekanligini bildirib turuvchi bosh kiyim do‘ppi hisoblanadi. “Do‘ppi” – o‘zbek xalqining milliy bosh kiyimi bo‘lib, bosh kiyim bo‘lishi bilan birga, insonning shaxsiyati, qadr-qimmatini va sha‘nini anglatadi. Shoir Muhammad Ali Zokirjonov aytganidek:

Asli millat tojidirsan sen azal,
O‘zligimdan so‘ylagaysan har mahal,
Afruqo-yu, Amruqo-yu har yerda
O‘zbeginning faxridirsan eng avval.
Tog‘lardan mag‘rurman, tog‘lardan baland
Men o‘zbekman, boshda o‘zbek do‘ppisi!

Bu she‘rda ham ko‘rishimiz mumkinki, o‘zbek do‘ppisida milliy qadriyat, milliy ruh va o‘zlik yuksak darajada tasvirlangan. Shu boisdan ham bunday leksemalar asosida shakllangan frazemalarda milliylik yaqqol ifodalanib turadi:

Do‘ppisini ol desa, kallasini olmoq

Bu ibora aslida biror kishiga yordam so‘rab murojaat qilinganda, uning o‘rniga kattaroq yoki aksini bajargan odamlarga nisbatan ishlatiladi. Mazkur ibora xalqimiz o‘rtasida ko‘p marta qo‘llangan va noto‘g‘ri tushunish yoki haddan ortiq qilingan ishlarga nisbatan qo‘llanilib shakllangan. Umuman olganda, aytilgan ishni haddan ortiq qilib, “oshirib” bajarilgan ishga nisbatan qo‘llaniladi. Bunda ishora aynan bosh kiyim do‘ppi bilan bog‘liqligi frazamaning xalqimizga xos ekanligini ko‘rsatib turadi. Bunday birliklar yoki do‘ppi so‘zi ishtirok etgan birliklar frazeologik lug‘atda ko‘plab uchratish mumkin. Masalan: *do‘ppisini osmonga otmoq, do‘ppisi tor kelmoq, do‘ppisini yarimta qilmoq, do‘ppisini osib qo‘ymoq* kabi.

Ushbu frazemalarning birinchisi ko‘pincha biror shaxs o‘zini namoyish qilish yoki haddan oshiq g‘urur bilan ish qilishni anglatadi. Biror insonning bajaryotgan ishi o‘ngidan kelganini, xursandchiligini ifoda etishda ham qo‘llaniladi. Bu iborani “ketmoni uchmoq” iborasiga sinonim sifatida ishlatib, nutqimizda keng

foydalanishimiz mumkin. Ikkinchi frazemada biror ish yoki vaziyat odamga qiyin kelganini, o‘ylangan, rejalashtirilgan vaziyat teskari tomonga ketsa, o‘xshamay qolgan holatlarga nisbatan ishlatiladi. Uchunchi frazemaning mazmuni esa insonning sha‘niga tegish, uning obro‘yini tushirish yoki unga haqoratli munosabatda bo‘lish bilan bog‘liq vaziyatlarda ishlatiladi. Frazemadagi “*Yarimta qilib*” ifodasi ikki qismga ajratish ma‘nosini beradi. “*Do‘ppisini yarimta qilib*” iborasi o‘zbek xalqining etnografik xususiyatlarni aks ettirgan holda, milliy bosh kiyim orqali kishining qadr-qimmatiga tegish va hurmatini yo‘qotish mazmuni ifodalab keladi. Beshinchi, ya‘ni *do‘ppisini osib qo‘ymoq* iborasi, asosan, xalqimiz orasida keskin vaziyat yoki nizoli holatlarda ishlatilgan. Kingadir jazo sifatida, bosh kiyimi olinib oshkora joyga osib qo‘yish orqali uning obro‘siga, sha‘niga putur yetkazilgan. Bu holat ayibdor kishini ogohlantirish yoki sharmanda qilish maqsadsida qilingan. Ko‘rinadiki, do‘ppi tushunchasi bilan bog‘liq frazemalar talaygina va ular xalqning milliylikini namoyon qilishi bilan birga, shu lqning milliy qadriyati, g‘ururini, shanini belgisi sifatida ham namoyon bo‘ladi.

Umuman olganda, milliy-madaniy semaga ega frazamalarning lingvomadaniy birlik sifatida tadqiqi, shuning uchun ham dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Zero do‘ppi xalqimiz uchun faqatgina bosh kiyim sifatida emas, balki ularning milliy g‘ururi ham hisoblanadi. Shoir tomonidan: “*Qayga borsam boshda do‘ppim, G‘oz yurarman girdayib*”, deya ta‘rif berganda ham shu narsa nazarda tutiladi. Izlanishlardan ko‘rish mumkinki, frazemalar o‘zida milliy-madaniy jihatlarni namoyon qilgan holda lingvomadaniyat va etnolingvistikaning o‘rganish obyekti bo‘la oladi.

Adabiyotlar

1. Mamatov A. Zamonaviy lingvistika. – Toshkent, 2019. – B. 135-140. (–168 b.)
2. Алмаматова Ш. Ўзбек тили фраземаларининг компонент таҳлили. Филол. фан. номз. ... дисс. автореф. – Тошкент, 2008. 42 б.
3. Йўлдошев Б. Ўзбек фразеологияси ва фразеографиясининг шаклланиши ҳамда тараққиёти. – Самарқанд, 2007
4. Йўлдошев Б. Ҳозирги ўзбек адабий тилида фразеологик бирликларнинг функционал-услубий хусусиятлари. Филол. фан. докт. ... дисс. автореф. – Тошкент, 1993
5. Маматов А. Ўзбек тили фразеологизмларининг шаклланиши масалалари. Филол. фан. докт. ... дисс. автореф. – Тошкент, 2000
6. Маматов А.Э. Семантико-стилистические особенности эмоционально-оценочных фразеологических единиц узбекского языка. Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. – Ташкент, 1988. 26 б.
7. Раҳматуллаев Ш. Ўзбек тилининг изоҳли фразеологик луғати. – Тошкент: Ўқитувчи, 1978
8. Рашидова У. Ўзбек тилидаги соматик ибораларнинг семантик-прагматик таҳлили (кўз, кўл ва юрак компонентли иборалар мисолида). Филол. фан. фалсафа д-ри (PhD) дисс. ... автореф. – Самарқанд, 2018. – 51 б.